

LIBRAS: Língua Invasora, Brutalmente Roubada e Açoitada Sistematicamente

Daniel Jimenez Batista (Autor)

<https://orcid.org/0009-0004-3538-5294>

Paulina Warzecha (Ilustradora)

<https://orcid.org/0009-0002-9764-9983>

Resumo

Este relato autoetnográfico analisa criticamente o acrônimo LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), argumentando que sua construção não resulta de um processo linguístico natural, mas de uma adaptação moldada por estruturas orais e institucionais herdadas do oralismo. Ao inserir o adjetivo 'brasileira' entre 'língua' e 'sinais', rompe-se a unidade semântica e sintática, gerando agramaticalidade tanto em português quanto em LISBRA (Língua de Sinais Brasileira) propriamente dita. Essa escolha lexical não é neutra: ela reforça uma lógica fonocêntrica que privilegia a língua falada, impondo à língua de sinais uma estrutura externa à sua organização natural. Embora o reconhecimento legal da LIBRAS, em 2002, tenha representado um marco, o termo consolidou um legado de subordinação das línguas visuais-gestuais, distorcendo padrões espontâneos de nomeação usados pela comunidade surda. A adoção institucional do acrônimo, possivelmente impulsionada por lideranças surdas oralizadas, revela tensões entre representatividade e aceitação segundo as normas da língua majoritária. Repensar essa nomenclatura não é apenas um exercício linguístico, mas um ato político e cultural necessário para romper com legados coloniais e afirmar a centralidade dos sinais como núcleo identitário da língua. Alternativas como LISBRA preservam a gramática natural e a autonomia cultural da comunidade surda brasileira.

Palavras-chave: Agramaticalidade, Colonização oralista, LIBRAS, LISBRA, Língua Brasileira de Sinais.

Introdução

Meu interesse pela língua de sinais começou no início da década de 1990, quando eu tinha cerca de dez anos de idade. Durante uma aula de Escola Dominical, uma missionária contou a história de um menino surdo chinês que havia morrido em um acidente e fez uma pergunta para a turma: “Vocês acham que essa criança foi para o céu?” Em seguida, lançou o desafio: “Quem quer ser missionário para ajudar crianças surdas a encontrar o caminho da salvação?” A timidez falou mais alto, e permaneci em silêncio - mas aquelas palavras ficaram comigo.

Sem saber exatamente o que significava ‘ser surdo’, perguntei aos adultos da minha família e sempre recebi a mesma resposta: “alguém que não pode ouvir.” Isso me levou a uma questão ainda maior: se eles não podem ouvir, como posso falar com eles sobre deus ou a bíblia? Algum tempo depois, convencida de que havia encontrado uma solução brilhante, comecei a ‘inventar’ sinais para cada palavra bíblica, começando por Gênesis. Eu desenhava e registrava meus “gestos” em um caderno, até perceber que minhas habilidades de desenho eram limitadas.

Meses depois, vi na televisão uma apresentadora infantil acompanhada de uma mulher fazendo gestos ao seu lado. Perguntei à minha avó o que era aquilo, e sua resposta mudaria completamente meu rumo: “Ela está fazendo gestos para os surdos.” Foi como se minha mente tivesse explodido. Peguei meu ‘dicionário’ improvisado, olhei para ele e - como uma criança frustrada, ainda sem formação científica - destruí todo o material. Decidi: preciso aprender isso de verdade.

Vindo de uma família economicamente vulnerável, aprender língua de sinais não era prioridade. A oportunidade só surgiu em 1994, quando frequentei um curso de Língua de Sinais Brasileira oferecido por uma igreja batista. No ano seguinte, li meu primeiro livro sobre o assunto - *Por uma gramática de línguas de sinais*. Nesse mesmo ano, aprofundei meus estudos na ADEFAP (Centro de Recursos para Deficiências Múltiplas, Surdocegueira e Deficiência Visual) e, dois anos depois, na FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos), além de outros espaços de formação.

Ao longo de mais de uma década como intérprete - sendo os seis primeiros anos marcados por uma atuação quase como a de um 'clínico geral dos Médicos Sem Fronteiras', aceitando trabalhos voluntários em contextos diversos como religioso, jurídico, acadêmico e clínico - percebi que, embora a língua de sinais sempre me fascinasse, meu interesse se inclinava menos para áreas como pedagogia ou literatura, e mais para compreender o fenômeno linguístico em si, a partir de múltiplas perspectivas.

Em meados de 2005, durante uma palestra na Universidade de São Paulo, ouvi a professora Quadros usar o termo 'agramatical' para se referir ao acrônimo LIBRAS. Naquele momento, entendi que uma reflexão vinha crescendo dentro de mim há anos. O que segue é o amadurecimento dessa reflexão: uma análise da agramaticalidade do termo LIBRAS como um legado persistente e silencioso da colonização oralista na vida e nas mãos dos falantes da Língua de Sinais Brasileira.

Referencial Teórico

O debate em torno da designação oficial da Língua de Sinais Brasileira não é apenas uma questão de nomenclatura, mas revela tensões mais profundas na interseção entre linguística, política e identidade cultural. O acrônimo *LIBRAS* - institucionalmente consolidado e amplamente utilizado - incorpora uma moldura estrutural e ideológica que privilegia normas oralistas, influenciando, assim, as formas como a língua de sinais é percebida, nomeada e ensinada.

Este referencial teórico baseia-se em análises linguísticas, históricas e sociopolíticas para examinar as implicações dessa nomenclatura, contrastando-a com o acrônimo alternativo *LISBRA*, que se fundamenta na gramática interna e na lógica cultural da própria língua de sinais. Ao problematizar a escolha de *LIBRAS*, a discussão busca expor os vieses fonocêntricos e etnocêntricos embutidos na terminologia oficial, situando essa prática de nomeação dentro de debates mais amplos sobre autonomia linguística e identidade surda.

Problema de Pesquisa

O acrônimo LIBRAS, amplamente reconhecido no Brasil como 'Língua Brasileira de Sinais', pode gerar uma percepção equivocada. Trata-se de uma transposição gráfica de uma língua visual-espacial e corporal para uma forma alfabética pertencente a outra modalidade linguística. Enquanto a Língua Brasileira de Sinais é expressa por meio de configurações de mão, expressões faciais e movimentos corporais, o termo LIBRAS deriva da língua oral, evidenciando assim as limitações da escrita alfabética para capturar a complexidade das línguas de sinais.

Essa prática revela uma hierarquia linguística que privilegia as línguas orais em detrimento das visuais, expondo um viés etnocêntrico no próprio ato de nomear. Como observa Venuti (1995), o processo de transferir uma língua de uma modalidade para outra pode distorcer sua essência cultural e estrutural.

Correndo o risco de ser redundante em relação ao que já foi exposto nos parágrafos anteriores - mas com o intuito de ser didático e explicitar essa distorção conceitual - propõem-se formulações alternativas que representam de forma mais fiel a noção subjacente ao termo LIBRAS e sua divergência em relação ao termo *Língua de Sinais Brasileira*. Basta traduzir o conceito-chave para o inglês para perceber o quão absurdo é esse acrônimo:

- a) **LISBRA**: *Língua de Sinais Brasileira* - em inglês: *Brazilian Sign Language*;
- b) **LIBRAS**: *Língua Brasileira de Sinais* - em inglês seria algo assim, *Sign Brazilian Language*.

Neste relato autoetnográfico, propomos um novo acrônimo para a Língua Brasileira de Sinais: *LISBRA* - um acrônimo enraizado, tanto linguística quanto culturalmente, na própria estrutura da língua de sinais. Não se trata de uma provocação contra as estruturas linguísticas normativas das línguas de sinais, mas de uma crítica - e de um desafio - à lógica oralista invisível que foi institucionalizada e cristalizada no acrônimo LIBRAS (Cerqueira & Teixeira, 2022; Lacerda, 1998; Oliveira & Figueiredo, 2017; Perlin & Strobel, 2014; Porto, 2020).

Registros Lexicais

O objetivo desta seção é identificar os registros lexicais associados ao acrônimo LIBRAS, a saber: *brasileira*, *língua de sinais* e o próprio termo *LIBRAS*. Para isso, foram consultadas três fontes lexicográficas: a versão online do (INES) Instituto Nacional de Educação de Surdos (s.d.), Capovilla e Raphael (2001, Vols. 1 e 2) e Capovilla et al. (2017, Vols. 1 e 2).

No momento da pesquisa, observou-se que a entrada para o adjetivo *brasileira* corresponde ao mesmo sinal usado para o substantivo *Brasil* (Ilustração 1). Quanto ao conceito de *língua de sinais*, todos os três dicionários apresentam entradas para o sinal lexical correspondente. No entanto, há uma leve variação dialetal entre os sinais registrados (Ilustração 2).

Já em relação ao acrônimo *LIBRAS*, não há registro de sinal lexical correspondente no INES (s.d.) nem em Capovilla e Raphael (2001, Vol. 2). Este último, contudo, apresenta o acrônimo soletrado manualmente por meio do alfabeto datilológico (Ilustração 3). Apenas o dicionário de Capovilla et al. (2017, Vol. 2) identifica um sinal lexical específico para o conceito *LIBRAS* (Ilustração 4).

A presença de um sinal próprio para *LIBRAS* somente na edição de Capovilla et al. (2017, Vol. 2) sugere avanços no processo de lexicalização do termo, indicando seu crescente reconhecimento e importância tanto como marcador linguístico quanto identitário. Essa evolução ilustra como as línguas de sinais, assim como as línguas orais, passam por processos contínuos de expansão e formalização lexical. Isso nos leva a uma questão central: qual é o fundamento conceitual desse acrônimo? As seções seguintes buscarão explorar essa reflexão.

LIBRAS: Língua Invasada, Brutalmente Roumada e Açoitada Sistemáticamente

Ilustração 1: Brasil-Brasileira

Adaptado por Warzecha, de: (INES, s.d.; Capovilla & Raphael, 2001, Vol. 1, p. 315; Capovilla et al., 2017, Vol. 1, p. 460).

Ilustração 2: Língua de Sinais

Adaptado por Warzecha, de: (INES s.d.; Capovilla & Raphael, 2001, Vol. 2, p. 219; Capovilla et al., 2017, Vol. 2, p. 1683).

Ilustração 3: LIBRAS (alfabeto manual)

Adaptado por Warzecha, de: (Capovilla & Raphael, 2001, Vol. 2, p. 220).

Ilustração 4: LIBRAS

Adaptado por Warzecha, de: (Capovilla et al., 2017, Vol. 2, p. 1684).

Convivência oralista e convivência silenciada

A coexistência dos conceitos *LISBRA* e *LIBRAS* revela uma tensão ainda pouco explorada nos estudos linguísticos e históricos sobre a comunidade surda brasileira. Embora frequentemente tratados como sinônimos - como sugere Capovilla et al. (2017) na capa de seu *Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: A Libras em Suas Mãos* (Ilustração 5) - esses dois termos possuem origens distintas, implicações políticas específicas e fundamentos ideológicos divergentes.

Ilustração 5: *Dicionário da Língua de Sinais do Brasil*

Fonte: (Capovilla et al., 2017, Vol. 1).

Não existem registros oficiais que indiquem o momento exato em que o ‘sinal’ para *língua de sinais* surgiu no Brasil. Contudo, pode-se inferir que seu uso nas comunidades surdas brasileiras remonta ao período imperial, anterior inclusive à imposição do oralismo e à fundação do INES (Castro et al., 2023; Lage & Kelman, 2019; Leite & Cabral, 2021; Leôncio & Zavaglia, 2021).

A forma espontânea e natural de nomear a própria língua - por meio da sequência de sinais *língua de sinais + brasileira* (Ilustração 6) ou *brasileira + língua de sinais* (Ilustração 7) - contrasta com a padronização institucional posterior do acrônimo *LIBRAS* (ver Ilustração 4), promovida principalmente após a promulgação da Lei nº 10.436, em 2002 (Baalbaki et al., 2020; Calixto, 2020; Ferreira, 2010; Isaac, 2020; Oates, 1988; Quadros, 2004; Silva, 2022; Sofiato & Reily, 2012; Strobel, 2007; Temoteo & Martins, 2017).

Ilustração 6: Língua de sinais + brasileira

Adaptado por Warzecha, de: (Capovilla et al., 2017, Vol. 2, p. 1683; Vol. 1, p. 460).

Ilustração 7: Brasileira + Língua de sinais.

Adaptado por Warzecha, de: (Capovilla et al., 2017, Vol. 1, p. 460; Vol. 2, p. 1683).

Essa padronização refletiu um esforço de unificação e, ao mesmo tempo, uma tentativa mais ampla de controle da língua visual-espacial brasileira, historicamente marcada pelo silenciamento, pela legitimidade contestada, pela validação estatal e por práticas oralistas que desconsideram sua estrutura gramatical. Como sugere Spivak (1993), essa padronização traduz a identidade linguística e cultural da comunidade surda para um formato que se encaixa nos sistemas dominantes e oralistas. Além disso, como argumenta Venuti (1995), a imposição de tal termo pode ser vista como um ato de 'invisibilidade do tradutor', minimizando a agência linguística da comunidade surda (Bentes & Hayashi, 2016; Castells, 2018; Dizeu & Caporali, 2005; Strobel, 2007).

Portanto, problematizar a dualidade entre *LISBRA* e *LIBRAS* não é apenas uma questão terminológica. É um ato político - um exercício de retomada da diversidade linguística, da memória cultural e da autonomia das comunidades surdas no Brasil e além.

Fonocentrismo e Etnocentrismo

O conceito de fonocentrismo, criticado por Derrida (1967), privilegia o 'som falado' em detrimento de outros sistemas comunicativos, postura que historicamente marginalizou as línguas visuais-gestuais (Baker, 2006; Baalbaki et al., 2020; Bauman, 2008). Embora Derrida não aborde diretamente as línguas de sinais, sua desconstrução da hierarquia fala-escrita oferece um quadro teórico para repensar essa lógica.

Desde Stokoe (1960), já se demonstrou que essas línguas são completas e possuem gramáticas próprias, desafiando a percepção de inferioridade em comparação com as línguas orais (Venuti, 1995). Ainda assim, o uso do acrônimo *LIBRAS* - moldado pela estrutura da língua oral dominante - reforça um viés etnocêntrico e oralista, impondo uma lógica externa à identidade da língua e desconsiderando suas próprias formas de expressão (Moores, 2010; Rocha & Silva, 2021; Rodrigues et al., 2023; Silva, 2023; Spivak, 1993).

Após mais de duas décadas de promoção institucional, duas questões permanecem: a distância entre os usuários de um entendimento mínimo da gramática

da língua de sinais, e a falsa sensação de progresso gerada pelo reconhecimento legal - que, à maneira do *panem et circenses* romano, acaba por representar uma vitória do oralismo (Brasil, 2022; Lunardi & Machado, 2011).

Ruptura e incoerência na locução nominal

Embora o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa se concentre principalmente em convenções ortográficas, ele não aborda questões morfossintáticas - como a estrutura interna das *locuções nominais*. Do ponto de vista sintático e morfossintático, as locuções nominais, compostas por um substantivo e seus modificadores (como adjetivos ou locuções preposicionais), não permitem a inserção de elementos intermediários entre seus componente (Bechara, 2017; Brasil, 2008; Cascudo, 2004; Cunha & Cintra, 2008; Neves, 2000).

A locução nominal *língua de sinais* é uma unidade coesa de significado, mesmo sem o adjetivo *brasileira*. Trata-se de uma expressão cristalizada que transmite um sentido claro a qualquer falante de português: refere-se a um sistema de comunicação visual utilizado por pessoas surdas. O objetivo aqui é evidenciar a agramaticalidade do termo *Língua Brasileira de Sinais* sob a perspectiva da gramática do português (Bechara, 2017; Cascudo, 2004).

Essa locução nominal é formada pelo substantivo *língua* e pela locução preposicional *de sinais*, que especifica o tipo de língua. Embora seja composto por dois elementos (um substantivo e uma locução preposicional), é semântica e sintaticamente coesa, pois expressa um significado claro e completo (Cunha & Cintra, 2008; Neves, 2000).

Quando o adjetivo *brasileira* é adicionada à locução nominal, especifica-se que se trata da variante brasileira da língua de sinais. Essa adição altera o conceito original - tanto no plano semântico quanto no cultural - ao delimitar a língua de sinais a um contexto nacional (Bechara, 2017).

Ao examinarmos a locução nominal *língua de sinais*, percebemos que o termo *sinais* está no núcleo do conceito, pois representa a identidade linguística da cultura

surda. Nesse contexto, *sinais* não é apenas um meio de comunicação - é a expressão máxima da identidade, dos valores e da visão de mundo dessa comunidade cultural. Assim, *sinais* em *língua de sinais* vai além de um sistema linguístico, funcionando como uma expressão cultural única e profundamente ligada à experiência e à cultura surda (Castells, 2018; Cunha & Cintra, 2008; Perlin, 1998).

Na comunidade surda, a palavra *sinais* é frequentemente usada como sinônimo de *língua de sinais*, o que sugere que o termo *língua* se torna secundário - ou até dispensável - assumindo um papel subordinado (Calixto, 2020; Cristian, 2018; Fecomércio Cariri, 2020; Isaac, 2020; Nead Unicentro, 2023; Neto, 2022).

Nesse sentido, quando dizemos '*língua brasileira*' '*de sinais*' o adjetivo modifica o substantivo *língua*, enquanto *sinais* aparece como um detalhe - o meio pelo qual a língua é expressa. Essa mudança sutil pode ser interpretada como uma forma de subordinar *sinais* à *língua brasileira*, refletindo uma perspectiva oralista que entende a língua falada como a forma primária e mais legítima de comunicação, enquanto *sinais* é visto como um recurso secundário, auxiliar, utilizado apenas por pessoas surdas. Tal perspectiva pode levar à crença equivocada de que a LISBRA é apenas uma 'versão sinalizada' do português brasileiro, apagando assim sua autonomia estrutural e cultural (Barbosa & Sousa, 2018; Silva, 2023; Silva, 2010; Silva & Gomes, 2022).

O *português sinalizado* foi uma forma artificial de comunicação criada para representar o português utilizando sinais da LISBRA, mas seguindo a estrutura gramatical do português falado. Era usado principalmente em escolas para surdos, mas desconsiderava a gramática natural da LISBRA, dificultando a compreensão e o aprendizado pela comunidade. Hoje, esse sistema é considerado inadequado e desrespeitoso à identidade linguística da comunidade surda (Reis & Morais, 2020; Rocha & Silva, 2021).

Essa visão hierárquica pode fomentar a crença equivocada de que a língua de sinais deriva da língua falada - ou que é inferior a ela - refletindo a abordagem oralista que, por anos, minou seu reconhecimento como língua plena, com gramática e estrutura próprias (Silva et al., 2024).

Ao reconhecer a língua de sinais como completa e independente - e não subordinada à língua falada - o foco desloca-se naturalmente para o termo *sinais*, que incorpora a essência visual e gestual da língua. Essa perspectiva valoriza *sinais* como elemento central, e não apenas como instrumento de adaptação, afirmando a língua de sinais como um idioma pleno e legítimo por si só (Baalbaki et al., 2020; Quadros & Karnopp, 2007).

Por fim, considerando que as locuções nominais no português brasileiro não permitem a inserção de elementos intermediários entre seus componentes, colocar o termo *brasileira* entre *língua* e *de sinais* constitui uma construção agramatical - uma distorção, uma forma de violência linguística. Nesse sentido, o acrônimo *LIBRAS* não apenas representa uma tradução que distorce, mas também incorpora uma dupla agramaticalidade: tanto no português brasileiro (como discutido acima) quanto dentro da própria *LISBRA* (como será explorado adiante) (Baker, 2006; Cascudo, 2004; Cunha & Cintra, 2008; Spivak, 1993; Venuti, 1995).

A violação da unidade semântica

O termo *LIBRAS* reflete a 'invisibilidade' sistemática da identidade da língua de sinais, forçando sua adaptação a uma estrutura alfabética e oralista que apaga tanto suas complexidades linguísticas quanto sua diversidade cultural. Venuti (1995) argumenta que essa adaptação subordina o conteúdo visual-gestual da língua de sinais à lógica do som, enquanto Baker (2006) afirma que traduzir a língua de sinais para um enquadramento oralista implica um profundo conflito cultural, minimizando sua estrutura única. Spivak (1993) vê isso como uma prática de tradução ideológica, na qual *LIBRAS* apaga a autenticidade linguística e cultural da comunidade surda. Como sugere Bhabha (1994), essa violência simbólica não apenas nega o valor da língua de sinais, mas também apaga a identidade cultural surda, destituindo-a de suas raízes e autonomia.

A estrutura gramatical imposta, proposta e reforçada pelo termo *LIBRAS* pode ser interpretada como reflexo do pensamento oralista e de modelos linguísticos fonocêntricos que, historicamente, moldaram políticas educacionais e linguísticas

destinadas à comunidade surda (Baalbaki et al., 2020; Isaac, 2020; Moores, 2010; Rocha & Silva, 2021; Rodrigues et al., 2023).

Influenciada por essa perspectiva oralista, a designação *LIBRAS* pode ser vista como uma adaptação ao modelo linguístico da maioria - priorizando o alinhamento estético e funcional com a estrutura do português brasileiro (ainda que distorcida, como discutido anteriormente) - em detrimento da autenticidade estrutural da *LISBRA*, que, nesse contexto, é colocada em posição subordinada. O objetivo aqui é evidenciar a agramaticalidade do termo *Língua Brasileira de Sinais* sob a perspectiva da *LISBRA* (Bauman, 2008; Bentes & Hayashi, 2016; Côrtes et al., 2024).

Em consonância com convenções internacionais, os acrônimos *LSCB* e *LSB* coexistiram por um período. No entanto, o movimento social surdo brasileiro - mais especificamente, membros da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), que lideraram e influenciaram o processo - optou por *LIBRAS* como nomenclatura oficial em português brasileiro, conferindo aos acrônimos anteriores o status de marcos históricos (Ethnologue, n.d.; Menezes, 2019).

Prometi (2020) aponta que uma parcela significativa da comunidade surda - especialmente aqueles que não atuam nas áreas de Lexicografia e Terminologia - ainda está em processo de apropriação e internalização dos mecanismos de criação de sinais técnico-científicos. Essa limitação está intrinsecamente ligada à falta de formação sistematizada nessas áreas do conhecimento linguístico.

Diante desse cenário, e considerando que a gramática é, por si só, um campo altamente especializado, surge uma questão crucial: até que ponto essa comunidade não especializada compreende os fundamentos gramaticais e ideológicos embutidos no acrônimo *LIBRAS* e no 'sinal' que o representa? Ou o acrônimo teria sido simplesmente institucionalizado, promovido e assimilado como um fato inquestionável - produto de um discurso normativo cristalizado, raramente questionado? Teria sido fruto de um processo natural de evolução linguística, ou de uma construção artificial moldada a partir do português sinalizado?

É importante observar que a seleção dos elementos constituintes do acrônimo foi conduzida e legitimada por agentes institucionais - possivelmente oralistas - que

historicamente relegaram a língua de sinais a um papel subordinado, vendo-a apenas como ferramenta de apoio comunicacional, e não como um sistema linguístico pleno, autônomo e epistemologicamente legítimo (Bauman, 2008; Silva et al., 2024; Silva, 2023; Strobel, 2007).

Embora a aceitação do acrônimo *LIBRAS* possa ser vista como uma tentativa de reparação histórica, ela simultaneamente confirma uma incongruência gramatical que compromete a natureza das línguas de sinais. Além disso, oculta - dentro dessa construção simbólica - um indício do triunfo do pensamento oralista, que parasita, esvazia, subordina e afasta-se da verdadeira identidade e cultura da comunidade surda (Castells, 2018; Dizeu & Caporali, 2005; Lunardi & Machado, 2011; Menezes, 2019).

É pertinente questionar quem eram os surdos que compunham a liderança da FENEIS no momento em que o termo *LIBRAS* foi cunhado: eram sinalizantes nativos ou surdos oralizados? Essa distinção conceitual, frequentemente ignorada, é fundamental para compreender as diferenças ideológicas e motivações por trás da escolha do termo *LIBRAS* (Bentes & Hayashi, 2016; Castells, 2018).

O surdo não oralizado contribui para a preservação e identidade da língua de sinais, mas pode enfrentar barreiras em ambientes dominados pela oralidade. Já os surdos oralizados muitas vezes têm privilégio relacional em contextos ouvintes, sendo mais facilmente aceitos em espaços regidos por normas da língua falada. Contudo, essa aceitação é condicionada à renúncia (ainda que parcial) à língua de sinais e à identidade surda, representando um privilégio aparente, concedido apenas quando se conforma aos códigos de 'normalidade' do sistema fonocêntrico - em língua de sinais brasileira, o sinal para 'normal' já foi, no passado, utilizado como sinônimo para se referir a pessoas ouvintes. (Bentes & Hayashi, 2016; Reis & Morais, 2020; Vargas & Brizolla, 2024).

Assim como o *branqueamento cultural*, o oralismo e a oralização são formas de assimilação forçada, nas quais o 'privilégio' vem ao custo do apagamento cultural e linguístico. O surdo oralizado torna-se um corpo disciplinado, moldado para 'parecer ouvinte', mas permanece suspenso entre dois mundos. Essa figura encarna a violência simbólica da inclusão, exigindo conformidade à norma dominante em vez de reconhecer

a diferença - moldada à imagem do colonizador fonocêntrico (Mena, 2024; Meenu, 2024; Silva et al., 2024; Strobel, 2007; Vargas & Brizolla, 2024).

Durante muito tempo, surdos oralizados, condicionados pelo desejo de normalização e aceitação na sociedade ouvinte, frequentemente viram - de forma inconsciente - a língua de sinais apenas como ferramenta auxiliar de comunicação, e não como um sistema linguístico pleno. Apesar das mobilizações globais em defesa da língua de sinais, impulsionadas pelas contribuições de Stokoe (1960) e Ferreira-Brito (2010), a resistência ancestral à língua de sinais ainda pode ecoar no silêncio herdado por aqueles que viveram o cativeiro linguístico (Barbosa & Sousa, 2018; Bentes & Hayashi, 2016; Silva et al., 2024; Strobel, 2007; Vargas & Brizolla, 2024).

Assim como a *LISBRA* existia antes de ser reconhecida pelo imperador, sua gramática já precedia seu reconhecimento por instituições acadêmicas. Apesar de todos os esforços institucionais, a imposição do termo *LIBRAS* - que desconsidera a lógica estrutural da *LISBRA* - acabou sendo aceita, legitimada e até celebrada pela própria comunidade que ela deturpa (Silva, 2023; Sofiato & Reily, 2012; Temoteo & Martins, 2017).

Não é incomum encontrar pessoas defendendo a gramática da língua de sinais sem compreender profundamente seus fundamentos linguísticos. Essa postura revela uma apropriação discursiva que, embora envolta na retórica da inclusão, expõe um engajamento superficial e simbólico, mais do que um compromisso efetivo. Muitas vezes, reflete o “Complexo de Vira-Lata” descrito por Rodrigues (1993), no qual a internalização da inferioridade em relação à cultura dominante leva à desvalorização inconsciente da própria identidade linguística e cultural (Lunardi & Machado, 2011; Prometi, 2020; Silva, 2023; Strobel, 2007).

A busca por um nome que se alinhe aos padrões da língua oral e que seja mais prontamente aceito em espaços formais pode refletir um eco da ideologia oralista, que, por décadas, procurou minimizar a presença e a legitimidade das línguas de sinais (Menezes, 2019; Rodrigues et al., 2023).

Ao examinar a estrutura gramatical da *LISBRA*, identificamos um padrão linguístico natural na cognição expressa pelas mãos dos surdos brasileiros. Esse padrão

LIBRAS: Língua Invadida, Brutalmente Roubada e Açoitada Sistemáticamente

se manifesta quando eles se referem à língua de sinais de um determinado país (incluindo a sua própria) utilizando dois elementos morfossintáticos: o sinal para *língua de sinais* seguido pelo sinal do país, ou vice-versa (ver Ilustrações 6-7 e Tabela 1). Contudo, quando se aplica a lógica da *LIBRAS*, ambas as gramáticas são distorcidas e torna-se necessário criar um sinal artificial para corrigir essa distorção (ver Ilustração 4 e Tabela 2) (Baalbaki et al., 2020; Ferreira, 2010; Quadros, 2004).

As tabelas abaixo estão em português e inglês com o objetivo didático de reforçar a percepção de qual absurda é o termo *LIBRAS* e sua versão estendida: Língua Brasileira de Sinais.

Tabela 1: LISBRA Performance

Locução nominal	Adjetivo	Conceito
<i>Língua de Sinais</i> Sign Language	<i>Brasileira</i> Brazilian	<i>Língua de Sinais Brasileira</i> Brazilian Sign Language
	<i>Russa</i> Russian	<i>Língua de Sinais Russa</i> Russian Sign Language
	<i>Indiana</i> Indian	<i>Língua de Sinais Indiana</i> Indian Sign Language
	<i>Chinesa</i> Chinese	<i>Língua de Sinais chinesa</i> Chinese Sign Language
	<i>Sul-africana</i> South African	<i>Língua de Sinais Sul-africana</i> South African Sign Language

Tabela 2: LIBRAS Performance

Substantivo	Adjetivo	Preposição	Substantivo	Conceito
Língua Language	Brasileira Brazilian	de of	Sinais Sign	Língua Brasileira de Sinais Sign Brazilian Language
	Russa Russian			Língua Russa de Sinais Sign Russian Language
	Indiana Indian			Língua Indiana de Sinais Sign Indian Language
	Chinesa Chinese			Língua Chinesa de Sinais Sign Chinese Language
	Sul-africana South African			Língua Sul-africana de Sinais Sign South Africa Language

Como já se observou até aqui, quando a comunidade surda brasileira se refere à língua de sinais em um contexto visual-gestual, emerge um padrão organizacional natural que difere da terminologia oficial (ver Ilustração 4) (Isaac, 2020; Cristian, 2018).

Nesse sentido, a escolha do acrônimo-conceito *LIBRAS* pode ser interpretada como produto de uma estrutura normativa, oralista e burocrática que ignorou a organização genuína da língua de sinais. Se a comunidade surda não oralista tivesse sido, prioritariamente, responsável por nomear sua própria língua, é provável que a nomenclatura fosse diferente e não houvesse necessidade de criar artificialmente um sinal para *LIBRAS* (ver Ilustração 4) (Baalbaki et al., 2020; Bauman, 2008; Strobel, 2007; Vargas & Brizolla, 2024).

Apenas se os seres humanos - evoluídos segundo a lógica darwiniana - tivessem preservado as características fenotípicas de um cefalópode, ou tivessem sido criados à imagem e semelhança de divindades como Ganesha ou Vishnu, dotados de múltiplos membros e capacidades articulatórias ampliadas, seria fisicamente possível articular o conceito *LIBRAS* respeitando a autonomia lexical dos sinais para *língua de sinais e brasileira* (ver Ilustrações 6-7), como ilustrado na Ilustração 8.

Ilustração 8: LIBRAS à moda Ganesha

Fonte: Warzecha & Batista.

No entanto, é importante observar que, se tal forma de articulação fosse possível, a gramática de *LIBRAS* necessariamente seria diferente. Caso contrário, isso constituiria mais um exemplo de agramaticalidade, violando princípios centrais da estrutura da língua de sinais. Isso porque, de acordo com o quadro gramatical atual - conforme discutido na seção 'Ruptura e incoerência na locução nominal -, mesmo que o sinal para *língua de sinais* funcione unicamente como um substantivo, e não como um sintagma nominal, ainda assim não é gramaticalmente aceitável inserir um elemento adicional - *brasileira* - na articulação do sinal composto 'língua de sinais'.

Objetivo

O artigo tem como objetivo analisar a nomenclatura e os impactos do acrônimo *LIBRAS* (Língua Brasileira de Sinais), oferecendo uma reflexão crítica sobre as limitações da tradução e a influência do oralismo na formação da identidade linguística e cultural da comunidade surda no Brasil.

Procedimentos de Pesquisa

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, utilizando uma análise linguística crítica do acrônimo *LIBRAS* e de suas implicações para a comunidade surda brasileira. A metodologia baseia-se no exame de fontes lexicográficas, como a versão online do INES (s.d.), Capovilla e Raphael (2001) e Capovilla et al. (2017), a fim de identificar e comparar os registros lexicais associados a *LIBRAS* e ao termo *Língua Brasileira de Sinais*. O estudo também analisa documentos históricos e institucionais, com foco em marcos legais, como a Lei nº 10.436/2002, que levou à padronização de *LIBRAS* (Brasil, 2002).

Além disso, esta pesquisa incorpora um referencial teórico fundamentado na desconstrução linguística e em críticas ao fonocentrismo, ao etnocentrismo e ao oralismo. Com base no conceito de ‘invisibilidade do tradutor’ de Venuti (1995), o estudo investiga como a estrutura e a conceituação de *LIBRAS* refletem tensões sociopolíticas e culturais mais amplas, especialmente no que diz respeito à autonomia e à identidade da comunidade surda no Brasil. Ademais, o conflito entre oralismo e língua de sinais, explorado por Baker (2006), é considerado na análise de como a tradução da *Língua Brasileira de Sinais* para o acrônimo *LIBRAS* moldou suas implicações sociolinguísticas e culturais.

Para aprofundar a compreensão da perspectiva da comunidade, o estudo recorre a fontes secundárias, como artigos acadêmicos e relatos etnográficos, para investigar debates em curso dentro da comunidade surda. Também são realizadas entrevistas com pessoas surdas, educadores e linguistas, com foco em suas opiniões sobre o acrônimo

LIBRAS e seu impacto nas práticas linguísticas e na identidade cultural. A obra de Spivak (1993) sobre a política da tradução fornece a lente por meio da qual se examinam as dinâmicas de poder inerentes à institucionalização de *LIBRAS*, revelando como esse processo impacta a identidade linguística e cultural da comunidade surda.

Por fim, é realizada uma análise comparativa entre as estruturas linguísticas de *LISBRA* e *LIBRAS*, avaliando sua coerência sintática e semântica, bem como o grau de alinhamento com os princípios da gramática das línguas de sinais. Essa análise, informada pelas ideias de Bhabha (1994) sobre violência simbólica e localização da cultura, serve de base para questionar os fundamentos linguísticos e ideológicos do termo *LIBRAS*.

Discussão

A análise do acrônimo *LIBRAS* revela que sua construção não surgiu de um processo linguístico natural entre os usuários da língua, mas sim de uma adaptação moldada por estruturas orais e institucionais. Ao inserir o adjetivo *brasileira* entre os elementos de *língua de sinais*, rompe-se a unidade semântica e sintática da expressão, produzindo uma forma que, tanto sob a perspectiva da gramática do português quanto da própria *LISBRA*, é agramatical. Essa escolha lexical não é neutra: ela reflete e reforça uma lógica fonocêntrica que privilegia modelos de língua oral, impondo à língua de sinais uma estrutura alheia à sua organização natural.

Embora o reconhecimento legal da *LIBRAS* tenha representado um marco importante para a visibilidade da língua, ele também consolidou um termo que carrega o legado do oralismo e da histórica subordinação das línguas visuais-gestuais. Contrariamente ao padrão espontâneo observado entre os usuários - que combinam *língua de sinais* diretamente com o nome do país -, o formato institucionalizado distorce tanto a ordem natural da *LISBRA* quanto a gramática do português. Essa padronização não apenas limita a autonomia linguística da comunidade surda, mas também transmite, de forma implícita, a ideia de que a língua de sinais é derivada ou uma adaptação da língua falada.

O processo por trás da escolha do termo também levanta questões de representatividade e agência. A decisão, conduzida por figuras ligadas a instituições formais - possivelmente compostas por lideranças surdas oralizadas -, pode ter refletido mais a busca por aceitação dentro dos parâmetros da língua majoritária do que a preservação da lógica interna da língua de sinais. Esse cenário expõe uma contradição: a própria comunidade que deveria ter afirmado sua autonomia linguística acabou legitimando uma designação que perpetua uma estrutura de dominação cultural e simbólica.

Repensar essa nomenclatura, portanto, não é apenas um exercício linguístico, mas um ato político e cultural. Substituí-la por formas mais alinhadas à gramática natural da LISBRA, como *Língua de Sinais Brasileira* (LISBRA), significaria romper com o legado oralista e afirmar a centralidade dos sinais como núcleo da identidade linguística surda. Mais do que uma mudança de acrônimo, seria uma forma de devolver à língua de sinais o seu devido lugar, livre de distorções impostas por sistemas que historicamente a marginalizaram.

Conclusão

A análise do acrônimo *LIBRAS* e do termo *Língua Brasileira de Sinais* revela que sua origem não decorre de um desenvolvimento orgânico dentro da língua, mas dos efeitos do oralismo. Tanto a designação quanto o acrônimo reproduzem práticas hegemônicas que, historicamente, buscaram diminuir a experiência visual e gestual das pessoas surdas.

Embora o reconhecimento legal da *LIBRAS* tenha representado um avanço, o termo preserva um legado de oralismo, vinculado a ideais supremacistas e à subordinação das línguas de sinais. Repensar esse acrônimo é um ato de afirmação da dignidade e do pleno reconhecimento da LISBRA e das línguas de sinais em todo o mundo.

Referências

- Baalbaki, A. C. F., Caldas, B. F., & Nogueira, T. T. (2020). Ainda se busca “por uma gramática de línguas de sinais”? A figura de uma precursora. *Revista Linguística*, 16(3). <https://doi.org/10.31513/linguistica.2020.v16n3a36046>
- Baker, M. (2006). *Translation and conflict: A narrative account*. Routledge.
- Barbosa, M. L. V., & de Sousa, E. B. (2018). Considerações sobre o processo de retextualização para Libras de textos em português por graduandos surdos. *Trabalhos em Linguística Aplicada*, 57(1), 303–322. <https://doi.org/10.1590/010318138650142303101>
- Bauman, H.-D. L. (2008). Listening to phonocentrism with deaf eyes: Derrida’s mute philosophy of (sign) language. *Essays in Philosophy*, 9(1), Article 2. https://www.academia.edu/37829390/Listening_to_Phonocentrism_with_Deaf_Eyes_Derrida_s_Mute_Philosophy_of_Sign_Language
- Bechara, E. (2017). *Moderna gramática portuguesa* (38ª ed.). Editora Lucerna.
- Bentes, J. A. de O., & Hayashi, M. C. P. I. (2016). Normalidade, diversidade e alteridade na história do Instituto Nacional de Surdos. *Revista Brasileira de Educação*, 21(67). <https://doi.org/10.1590/S1413-24782016216744>
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Brasil. (2002, abril 24). *Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
- Brasil. (2008, setembro 29). *Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008*. Presidência da República.
- Brasil. (2022, abril). Lei que institui a Língua Brasileira de Sinais completa 20 anos. Ministério dos Direitos Humanos. <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/lei-que-institui-a-lingua-brasileira-de-sinais-completa-20-anos>
- Calixto, H. (2020, abril 24). Libras: gestos, mímica ou língua? [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=I6M4O8o__WE

- Capovilla, F. C., & Raphael, W. D. (Eds.). (2001). *Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira* (Vols. I e II, 2ª ed., Ilustrações de S. Marques). Editora da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial do Estado.
- Capovilla, F. C., Raphael, W. D., Temoteo, J. G., & Martins, A. C. (Eds.). (2017). *Dicionário da língua de sinais do Brasil: A Libras em suas mãos* (Vols. I e II). Editora da Universidade de São Paulo.
- Cascudo, L. da C. (2004). *Locuções tradicionais no Brasil* (2ª ed.). Global Editora.
- Castells, M. (2018). *O poder da identidade: A era da informação* (9ª ed. rev. e ampl., Trad. K. B. Gerhardt). Paz e Terra.
- Castro, N. P., Valsechi, G. S., & de Freitas, L. C. B. (2023). Os sinais de letras na Libras: Colonização ou línguas em contato? *Revista Letras Raras*, 5(1), 64–78. <https://revistas.editora.ufcg.edu.br/index.php/RLR/article/view/1742>
- Cerqueira, I., & Teixeira, E. R. (2022). O que a história nos conta sobre as línguas de sinais. *Muiraquitã: Revista de Letras e Humanidades*, 10(2). <https://doi.org/10.29327/210932.10.2-17>
- Côrtes, A. K. T., Silva, J. B., & Maciel, L. C. (2024). A organização das palavras na Língua Brasileira de Sinais e a questão do português sinalizado. In J. B. Silva et al. (Orgs.), *Diversidade linguística e práticas discursivas no contexto brasileiro* (1ª ed., pp. 39–58). Editora Lupa. <https://doi.org/10.29327/5449090>
- Cristian, C. (2018, dezembro 25). Sinal de língua de sinais em Libras [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=y6LWxu2CbzI>
- Cunha, C., & Cintra, L. (2008). *Nova gramática do português contemporâneo* (5ª ed.). Lexikon.
- Derrida, J. (1967). *De la grammatologie*. Les Éditions de Minuit.
- Dizeu, L. C. T. B., & Caporali, S. A. (2005). A língua de sinais constituindo o surdo como sujeito. *Educação & Sociedade*, 26(91), 583–597. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000200014>
- Ethnologue. (n.d.). Deaf Community Sign Language. In *Ethnologue*. <https://www.ethnologue.com/subgroup/4395/>

- Fecomércio Cariri. (2020, abril 14). Diferença entre a língua de sinais e Libras - #TudoEmCasaFecomércio [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3uupiG2WqQ4>
- Ferreira, L. (2010). *Por uma gramática de língua de sinais* (2ª ed.). Tempo Brasileiro.
- Instituto Nacional de Educação de Surdos. (n.d.). *Dicionário de Libras*. <https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/>
- Isaac, G. (2020, maio 4). Diferenças entre a Libras e o português BR [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7ZRVFthuiUA>
- Lacerda, C. B. F. de. (1998). Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos. *Cadernos CEDES*, 19(46). <https://doi.org/10.1590/S0101-32621998000300007>
- Lage, A. L. da S., & Kelman, C. A. (2019). Mimografia ou dos rastros da língua de sinais como patrimônio cultural. *The ESPecialist*, 40(3). <https://doi.org/10.23925/2318-7115.2019v40i3a8>
- Leite, L. de S., & Cabral, T. B. (2021). Educação de surdos e colonialidade do poder linguístico. *Letras & Letras*, 37(2), 425–444. <https://doi.org/10.14393/LL63-v37n2-2021-20>
- Leôncio, É. L., & Zavaglia, C. (2021). Lexicografia das línguas de sinais: Resgate histórico e estudo descritivo. *Signótica*, 32, e63091. <https://doi.org/10.5216/sig.v32.6309>
- Lunardi, M. L., & Machado, F. de C. (2011). Discursos sobre a surdez: Problematizando as normalidades. *Revista Educação Especial*, 30, 227–236. <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4087>
- Meenu. (2024). *White ideal: Exploring the cultural roots of skin whitening*. Tredition GmbH.
- Mena, M. (2024). Semiotic whitening: Whiteness without white people. *Journal of Linguistic Anthropology*, 34(2), 220–242. <https://doi.org/10.1111/jola.12425>
- Menezes, R. D. (2019). Libras: Uma reflexão a respeito do histórico de uso do termo. *Revista Educação, Artes e Inclusão*, 15(2), 125–144. <https://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/11525>

- Moore, D. F. (2010). The history of language and communication issues in deaf education. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.), *The Oxford handbook of deaf studies, language, and education* (pp. 17–30). Oxford University Press.
- Nead Unicentro. (2023, fevereiro 24). [LIB] Libras I - O que são línguas de sinais [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vj6zlrXx_wY
- Neto, J. (2022, julho 8). Qual o sinal de Libras e de língua de sinais | Como aprender Libras fácil [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=L3Ucjmek2PU>
- Neves, M. H. de M. (2000). *Gramática de usos do português*. Unesp.
- Oates, E. (1988). *Linguagem das mãos*. Editora Santuário.
- Oliveira, Q. M. de, & Figueiredo, F. J. Q. de. (2017). Educação dos surdos no Brasil: Um percurso histórico e novas perspectivas. *Revista Sinalizar*, 2(2), 174–197. <https://doi.org/10.5216/rs.v2i2.50544>
- Perlin, G. (1998). Identidades surdas. In C. B. Skliar (Ed.), *A surdez: Um olhar sobre as diferenças* (pp. 51–73). Mediação.
- Perlin, G., & Strobel, K. (2014). História cultural dos surdos: Desafio contemporâneo. *Educação & Realidade*, 39(spe-2). <https://doi.org/10.1590/0104-4060.37011>
- Porto, M. (2021). Relação gestos/sinais em Libras: Uma análise baseada no contínuo de Cornelia Müller. *Revista da ABRALIN*, 20(2), 1–25. <https://doi.org/10.25189/rabralin.v20i2.1875>
- Prometi, D. R. (2020). *Terminologia da Língua de Sinais Brasileira: Léxico visual bilíngue dos sinais-termo musicais – um estudo contrastivo* [Tese de doutorado, Universidade de Brasília].
- Quadros, R. (2004). Gramática da Língua de Sinais Brasileira. *Revista da ANPOLL*, 16, 233–254.
- Quadros, R. M. de, & Karnopp, L. B. (2007). *Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos* (1ª ed.). Artmed.
- Reis, M. B. de F., & Morais, I. C. V. de. (2020). Inclusão dos surdos no Brasil: Do oralismo ao bilinguismo. *Revista UFG*, 20(26). <https://doi.org/10.5216/revufg.v20.62052>

- Rocha, R., & Silva, D. M. da. (2021). Efeitos históricos na educação de surdos no Brasil: Concepção de língua(gem). *Revista Brasileira de Alfabetização*, 15, 150–162. <https://doi.org/10.47249/rba2021515>
- Rodrigues, J. R., Machado, L. M. da C. V., & Olmo, K. G. B. (2023). Revisitar o Congresso de Milão (1880) e colocar (dez/des) verdades em suspenso. *Revista Espaço*, (58). <https://seer.ines.gov.br/index.php/revista-espaco/article/view/1748/1680>
- Rodrigues, N. (1993). *À sombra das chuteiras imortais*. Cia. das Letras. <https://www.ufrgs.br/cdrom/rodrigues03/rodrigues3.pdf>
- Silva, C. V. da, & Gomes, M. de F. C. (2022). *Bimodalidade: Uma revisão de literatura sobre a prática bimodal na educação dos surdos* [Trabalho apresentado no VIII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), GT 11 – Inclusão, Direitos Humanos e Interculturalidade]. *Congresso Nacional de Educação*, 8. https://editorarealize.com.br/editora/ebooks/conedu/2022/GT11/TRABALHO__E_V174_MD5_ID13664_TB1616_12072022094454.pdf
- Silva, D. B. da. (2023). Contato linguístico e influências de línguas orais na Libras: Uma análise a partir do léxico da Língua Brasileira de Sinais. *Revista do GELNE*, 25(1), e31279. <https://doi.org/10.21680/1517-7874.2023v25n1ID31279>
- Silva, G. de G. e. (2022). Língua de sinais, gestos e cores: O caso ka’apor. *LIAMES: Línguas Indígenas Americanas*, 22(00), e022012. <https://doi.org/10.20396/liames.v22i00.8667939>
- Silva, G. M. da. (2010). *Lendo e sinalizando textos: Uma análise etnográfica das práticas de leitura em português de uma turma de alunos surdos* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais]. <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-8CLNV9>
- Silva, S. A. dos S., Maia, H. J. S., & Pedroza, R. L. S. (2024). História da educação de surdos: Uma decolonialidade possível contra a colonialidade de poder linguístico. *Ensaio: Revista Brasileira de Educação Especial*, 30. <https://doi.org/10.1590/1980-54702024v30e0156>

- Sofiato, C. G., & Reily, L. (2012). Justaposições: O primeiro dicionário brasileiro de língua de sinais e a obra francesa que serviu de matriz. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 18(4). <https://doi.org/10.1590/S1413-65382012000400003>
- Spivak, G. C. (1993). The politics of translation. In *Outside in the teaching machine* (pp. 179–200). Routledge.
- Stokoe, W. (1960). *Sign language structure: An outline of the visual communication system of the American deaf*. *Studies in Linguistics*, 14(8), 3–78.
- Strobel, K. L. (2007). História dos surdos: Representações ‘mascaradas’ das identidades surdas. In R. M. de Quadros & G. Perlin (Eds.), *Estudos surdos II* (pp. 18–37). Arara Azul. <http://www.librasgerais.com.br/materiais-inclusivos/downloads/Estudos-Surdos-II.pdf>
- Temoteo, J., & Martins, A. C. (2017). *A influência da Língua de Sinais Francesa (LSF) na Língua de Sinais Brasileira (Libras): Estudo preliminar*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17416.01286>
- Vargas, E. R., & Brizolla, F. (2024). Acessibilidade para surdos oralizados: Revisão de literatura sob perspectiva surda. *Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica*, 9(24), e1205. <https://doi.org/10.31892/rbpab2525-426X.2024.v9.n24.e1205>
- Venuti, L. (1995). *The translator's invisibility: A history of translation*. Routledge.